

Análisis a escala de laboratorio del lavado de sedimentos depositados en carreteras

C.A. Zafra¹, D.S. Hernández¹, J. Suárez², J. Naves², A. Jácome² and J. Anta²

¹ *Grupo de Investigación en Ingeniería Ambiental—GIIAUD, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá E-111711, Colombia*

² *Universidade da Coruna, Water and Environmental Engineering Research Team (GEAMA), Center for Technological Innovation in Construction and Civil Engineering (CITEEC), Campus de Elviña, 15071 A Coruña, Spain*
E-mail del autor para la correspondencia: joaquin.suarez@udc.es

Resumen

El lavado de sedimentos por la escorrentía superficial es un problema común en las zonas urbanas y puede tener varios impactos negativos en el medio ambiente, la infraestructura y la calidad de vida de las personas. En este trabajo se analiza el lavado de sedimentos mediante un modelo físico de laboratorio a gran escala, bajo diferentes escenarios de lluvia/escorrentía y altas cargas de sedimentos. La instalación, que considera un generador de lluvia, una superficie de calle impermeable, imbornal y pozo de registro, permite la simulación de los procesos involucrados en el fenómeno de lavado de manera realista y precisa sin las incertidumbres presentes en cuencas urbanas reales. La metodología consideró tres fases: caracterización de la granulometría y contenido en contaminantes de la carga del sedimento que se ha distribuido en la superficie del modelo, ensayos de lavado en el modelo físico utilizando diferentes cargas iniciales de sedimento e intensidades de lluvia de 30 y 50 mm/h, y análisis final de las cargas de sedimentos en los componentes del sistema de drenaje (remanente en la superficie de la calle, depositado en imbornal y lavado por el flujo descargado en el pozo de registro a partir de muestras manuales). Los resultados obtenidos están permitiendo analizar en detalle el comportamiento de las distintas fracciones granulométricas del sedimento en función de la carga inicialmente distribuida en la superficie y la intensidad de lluvia, así como trazar el transporte de metales pesados a través de las distintas partes del modelo. La completa campaña experimental realizada busca por lo tanto incrementar el conocimiento sobre los procesos de lavado de contaminantes en cuencas urbanas, favoreciendo el desarrollo de nuevos modelos que permitan optimizar el diseño y mantenimiento de los sistemas de drenaje urbano.

Agradecimientos

Este trabajo está financiado por la Unión Europea bajo el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 (H2020-INFRAIA-2020-1) mediante el acuerdo de subvención número 101008626.